

Norin viloyatida yashil turizmning istiqbollari va rivojlanishi

Перспективы и развитие зеленого туризма в Нарынской области

Prospects and development of green tourism in the Naryn region

Жантемирова Калича Кенжебековна¹, Токталиева Гулнора Райымбековна², Козукеева Гулнора Толоновна³, Zhantemirova Kalicha Kenzhebekovna⁴, Toktalieva Gulnura Raiymbekovna⁵, Kozukeeva Gulnara Tolonovna⁶

¹Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева старший преподаватель кафедры Экология и туризм

²Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева старший преподаватель кафедры Экология и туризм

³Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева старший преподаватель кафедры Экология и туризм

⁴Kyrgyz State University named after I. Arabaev Senior Lecturer, Department of Ecology and Tourism

⁵Kyrgyz State University named after I. Arabaev Senior Lecturer, Department of Ecology and Tourism

⁶Kyrgyz State University named after I. Arabaev Senior Lecturer, Department of Ecology and Tourism

Izoh. Hozirgi vaqtda turizm milliy va jahon iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanib, u yuqori daromad darajasi va jadal rivojlanishi bilan ajralib turadi. Dunyoning ko'plab mamlakatlari iqtisodiyotida turizm sohasi yetakchi sohalardan biri bo'lib, hududlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini rag'batlantiradi, davlat byudjetiga yaxshi daromad keltiradi. Yashil turizm ekologik toza transportdan foydalanish, ekologik toza turar joylarda qolish va yovvoyi tabiatni muhofaza qilish loyihalari yoki madaniy suvga cho'mish kabi mas'uliyatli va barqaror turizm faoliyatida ishtirok etish kabi faoliyatni o'z ichiga oladi. Ekologik yoki yashil turizm - shahar aholisining qishloq joylarida yoki tabiatda dam olish turi. Ayni paytda Qirg'izistonda yashil turizmni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar mavjud. Ommaviy turizm atrof-muhitning ifloslanishiga olib keladi: axlat va tozalanmagan chiqindilarni tarkibida karbonat ангидрид va azot oksidi bo'lgan daryolar va dengizlarga tashlash, transport chiqindilari, turli xil qattiq chiqindilarni ishlab chiqarish. Norin viloyatida yashil turizmni rivojlantirish uchun kompleks chora-tadbirlarni qo'llash, xususan, chiqindilarni qayta ishlashga mas'ul bo'lgan tizim va muassasalar, shuningdek, fuqarolik jamiyati bilan hamkorlikda faoliyat yurituvchi nazorat qiluvchi organlarni qo'llash zarur. Muallif Norin viloyatida yashil turizmga o'tish zarurati va uni takomillashtirish yo'llari haqida xulosa qiladi. Norin viloyatining tabiiy salohiyatidan foydalanib, yashil iqtisodiyotni ekoturizmga uyg'un integratsiya qilish zarur.

Kalit so'zlar. Qirg'iziston, turizm, sayyohlik, yashil turizm, turistik resurslar, Norin viloyati, axlat, chiqindilarni qayta ishlash.

Аннотация. В настоящее время туризм считается одной из самых важных отраслей национального и мирового хозяйства, ему присущ высокий уровень дохода и быстрые темпы развития. В экономике многих стран мира туристическая отрасль является одной из ведущих – она стимулирует экономическое и социальное развитие регионов, принося хороший доход в государственный бюджет.

Зеленый туризм включает в себя такие виды деятельности, как использование экологически чистого транспорта, проживание в экологически чистых местах размещения, а также участие в ответственных и устойчивых туристских мероприятиях, таких как проекты по сохранению дикой природы или погружение в культурную среду. Под экологическим или зелёным туризмом понимают вид отдыха городских жителей в сельской местности или на природе. При этом Кыргызстан имеет благоприятные условия для развития зеленого туризма. Массовый туризм ведет к загрязнению окружающей среды: сбросу мусора и необработанных стоков в воды рек и морей, содержащих двуокись углерода и окись азота, транспортным выбросам, а также к производству разных твердых отходов. Для развития зеленого туризма в Нарынской области необходимо применять комплексные меры и в частности, системы и институты, отвечающие за переработку отходов, а также контролирующие органы, работающие совместно с гражданским обществом. Автором сделан вывод о необходимости перехода к зеленому туризму в Нарынской области и пути его совершенствования. Используя потенциал природы Нарынской области, следует гармонично интегрировать зеленую экономику в экологический туризм.

Ключевые слова. Кыргызстан, туризм, турист, зеленый туризм, туристские ресурсы, Нарынская область, мусор, переработка отходов.

Abstract. Currently, tourism is considered one of the most important sectors of the national and world economy, it is characterized by a high level of income and rapid development. In the economy of many countries of the world, the tourism industry is one of the leading ones - it stimulates the economic and social development of regions, bringing good income to the state budget. Green tourism includes activities such as using eco-friendly transport, staying in eco-friendly accommodations, and participating in responsible and sustainable tourism activities such as wildlife conservation projects or cultural immersion. Ecological or green tourism is understood as a type of recreation for city dwellers in rural areas or in nature. At the same time, Kyrgyzstan has favorable conditions for the development of green tourism. Mass tourism leads to environmental pollution: the dumping of garbage and untreated waste into rivers and seas containing carbon dioxide and nitrogen oxide, transport emissions, and the production of various solid waste. To develop green tourism in the Naryn region, it is necessary to apply comprehensive measures, in particular, systems and institutions responsible for waste recycling, as well as regulatory bodies working together with civil society.

The author concludes that there is a need to transition to green tourism in the Naryn region and ways to improve it. Using the potential of the nature of the Naryn region, it is necessary to harmoniously integrate the green economy into ecotourism.

Key words. Kyrgyzstan, tourism, tourist, green tourism, tourist resources, Naryn region, garbage, waste recycling.

Нарынская область расположена в центральной части страны на склонах Внутреннего Тянь-Шаня. Нарынская область самая высокогорная область республики и граничит на востоке с Иссык-Кульской областью, на севере – с Чуйской областью, на западе – с Джалал-Абадской и Ошской областями, а на юге – с Китайской Народной Республикой. Общая площадь области составляет 45,2 тыс. кв. км, или около 23 процентов территории Кыргызской Республики. Областной центр – г. Нарын.

В состав Нарынской области входят 5 районов, один город областного значения – г. Нарын и 63 айылных аймака.

- Ак-Талинский район – с. Баетово (центр района)
- Ат-Башинский район – с. Ат-Башы (центр района)
- Жумгалский район – с. Чаек (центр района)
- Кочкорский район – с. Кочкор (центр района)
- Нарынский район – г. Нарын (центр района)

Климат. Большая часть территории области, около 95%, расположена на высоте более 1000 м. По своим климатическим условиям это самая прохладная область страны: зима продолжительная и холодная, лето теплое, но довольно короткое. Однако, именно здесь можно увидеть обширные пространства с зеленой, невероятно сочной травой, благодаря которой здесь выращивают самый лучший скот. Нарынская область всегда была землей кочевников, живших здесь в гармонии с окружающей природой и постоянно переходящих с зимних пастбищ на летние. Пожить в юрте на джайлоо и познакомиться с кочевым образом жизни в Нарыне можно и по сей день, познавая замечательную местную экологию и ощущая свободу и единение с природой.

Нарын отличается обилием флоры и фауны. В области растут редкие растения как реликтовая Тяньшанская голубая ель и туркестанская арча. В области очень много таких растений как облепиха, эфедра, зверобой, тысячелистник и валериана. Нарын является ареалом обитания редких птиц и животных, как аист черный, балабан, беркут, бородач, горный гусь, орел степной, орлан, горный архар «Марко Поло», красный волк, джейран, медведь, рысь, снежный барс.

Что такое зелёный туризм?

Под экологическим или зелёным туризмом понимают вид отдыха городских жителей в сельской местности или на природе. Он зародился в Европе, если говорить ещё точнее, то в Германии. В конце прошлого века местные фермеры стали приглашать в свои хозяйства постоянных клиентов, которым до этого поставляли продукцию. Постепенно к этому процессу стало приобщаться большее количество людей. Обе стороны в результате получали выгоду: число клиентов в фермерских хозяйствах выросло, а городские жители получали массу новых впечатлений, узнавали местные обычаи, культуру, образ жизни, знакомились с достопримечательностями.

Зеленый туризм в Кыргызстане является новым, развивающимся направлением в индустрии туризма страны и постепенно становится все более популярным среди наших соотечественников и иностранных посетителей. Дальнейший рост и развитие этой отрасли будет способствовать значительному доходу в государственный бюджет и может быть альтернативой разрушительному характеру традиционной хозяйственной деятельности. Структурные изменения, происходящие в современной экономике, поставили перед аграрной сферой новые рубежи и создали новые возможности. Связано это как с потребностью глубокой реструктуризации аграрного сектора экономики, так и с преодолением отставания в развитии сельских территорий. Поэтому развитие зеленого туризма как формы отдыха в сельской местности с использованием сельского жилого помещения, а также рекреационной активности создает значительные шансы для улучшения жизни не только сельских жителей, но и всего общества.

Туризм, позиционируемый в качестве приоритетной отрасли экономики Кыргызской Республики, может оказать позитивное влияние на решение не только экономических задач, но и на достижение цели социального характера, а также обеспечить охрану окружающей среды. Туризм, особенно в Кыргызской Республике с ее природными возможностями и культурным наследием, может внести большой вклад для роста занятости населения и экономического продвижения. Посещение привлекательных мест Кыргызстана всеми категориями туристов позволяют участникам рынка формировать предложение на потенциально высокий спрос.

Что такое устойчивый туризм?

Часто можно услышать, что у устойчивого туризма нет четкого определения и каждый понимает его по-своему. Но если говорить понятными словами – это способ управления туристическими проектами, при котором все хорошее и ценное после нас остается в таком же виде следующим поколениям. Сегодня понятие устойчивости в туризме включает в себя несколько аспектов: снижение углеродного следа, уменьшение воздействия на местные экосистемы, увеличение экономической пользы для местных сообществ. Устойчивый туризм получается тогда, когда все эти три части эффективно работают вместе.

Цель устойчивого туризма создать базовые инструменты по стимулированию перехода к устойчивому туризму для повышения уровня жизни местного населения, сохранения экологических систем и природного капитала для будущих поколений.

Изменения климата. Туризм отвечает почти за 10% выбросов углерода в атмосферу. Если меняется климат, меняются природные условия, а с ними меняются и наши туристические продукты. На горнолыжных курортах, например, может не быть снега, и продавать туда туры у нас уже не получится.

Когда мы говорим про изменения климата, мы думаем в первую очередь про транспорт. И он действительно сильно влияет на выбросы углерода, хотя другой очень важный фактор изменения климата – производство еды и в частности мяса. Например, мы едем в Египет, но нас там кормят мясом, которое прилетело из Латинской Америки. Это мясо оставило большой углеродный след за счет перевозки на другой континент.

Тема устойчивого туризма стала очень популярной в последние годы. Согласно недавним опросам, 91% туристов считают важным путешествовать этично. Возможно, они не готовы самостоятельно организовывать такие поездки, но ожидают от компаний и гостиниц они ожидают, что те все сделают правильно. 70% опрошенных туристов говорят о том, что отдадут приоритет отелю, соблюдающему экологические нормы.

Значимость туристской отрасли отмечена и в глобальных задачах Целей устойчивого развития, где отмечается необходимость обеспечения разработки и осуществления стратегий поощрения устойчивого туризма, который способствует созданию рабочих мест, развитию местной культуры и производству местной продукции. Кыргызская Республика обладает высоким туристским потенциалом и рядом благоприятных условий для успешного развития туристического сектора. Однако, на фоне рекордной динамики мирового туризма, развитие туризма в Кыргызской Республике остается пока на среднем уровне. По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям, Кыргызстан занимает 102-е место в рейтинге стран по прямому вкладу туризма в ВВП. По оценкам международных экспертов Кыргызстан использует свой туристский потенциал не более чем на 15 %, что объясняет незначительную долю туризма в ВВП, который составляет 7% от общей суммы дохода.

По данным международного сообщества, развитие туризма и туристская деятельность способствовали истощению природных ресурсов в ряде регионов мира, приведя к нехватке воды, потере биоразнообразия, деградации и загрязнению земли наряду с другими воздействиями. Вклад туризма в глобальное потепление оценен в 5% от общей мировой эмиссии углекислого газа. Не отставая от зеленой повестки, власти страны в прошлом году внесли ряд изменений в нормативно-правовые акты. В частности, было введено понятие “устойчивый туризм” в закон “О туризме”, а также сегодня на стадии принятия Концепция развития зеленой экономики, где будет представлено видение зеленого туризма в ближайшей перспективе. Но последний документ пока не доступен в открытых данных.

В целом, если обратиться к данным Национального статистического комитета, то за последние 5 лет наблюдается рост иностранных туристов, которые приезжают насладиться природой и биоразнообразием страны. Так, численность отдохнувших в 2023 году составила более 2,8 миллионов человек, что по сравнению с 2022 годом в 1,5 раза больше. Значительная часть предоставляемых туристских услуг приходилась на Иссык-Кульскую область, где прием и обслуживание туристов осуществляли 1 639 учреждений отдыха и организаций туризма, включая гостевые дома.

Количество туристов, отдохнувших в КР за 5 лет

2019

1,778.9

2020

463.9

2021

1,340.2

2022

1,970.9

2023

2,864.2

Тем не менее, в основном в Кыргызстан приезжают туристы из стран СНГ, иностранные граждане из других стран составляют небольшую долю. Согласно данным Пограничной службы, в прошлом году 8,7 миллионов иностранных граждан [пересекли](#) границу Кыргызстана, в основном из Узбекистана, Казахстана и России.

Туристы из Европы чаще других посещают Нарынскую область – откуда именно? В 2024 году Нарынскую область посетили 141 378 туристов, из них 113 068 – внутренние путешественники, а 28 310 человек прибыли из-за рубежа. Такие данные представила пресс-служба полномочного представительства президента в области.

Согласно данным полпредства, область привлекла туристов из 64 стран, причем наибольшее количество гостей прибыло из из следующих стран:

Германия (3359);
Франция (3190);
Россия (2807);
Китай (2531);
США (2048);
Швейцария (1543);
Италия (1373);
Испания (1243);
Казахстан (1223);
Польша (1180).

Доходы области в 2024 году от внутренних и внешних туристов составили 127.4 млн сомов. На данный момент в регионе зарегистрировано 308 туристических объектов, из которых 182 активно работают. В Нарынском и Кочкорском районах построены новые глэмпинги «Теңир-Тоо» и «Сон-Көл», предлагающие отдых на природе. Для поддержки туристической инфраструктуры через фонд развития «Теңир-Тоо» выделено 19.8 млн сомов. Эти средства направлены на строительство гостиницы «Кербен» в городе Нарын, развитие кемпинга «Али-Нур» на озере Сон-Көл и развитие туристической зоны на пастбище «Тешик» в Нарынском районе.

Кроме того, для продвижения региона разработаны видео-материалы, пятилетний стратегический план, а также создан сайт visitnaryn.com и мобильное приложение. В настоящее время в регионе завершается строительство туристических сервисных центров в Тендике Кочкорского района и в районе «64» города Нарын – степень готовности объектов составляет 97%.

Здесь можно отведать национальный напиток из кобыльего молока кумыс, который имеет восхитительные целебные свойства. Широко практикуется кумысолечение, когда на джайлоо специально приезжают на длительный период, чтобы укрепить здоровье и

избавиться от болезней. Конные и пешие прогулки на природе также радуют туристов вдали от городской суеты. Чаще всего в Нарын приезжают для того, чтобы начать путешествие по горам Тянь-Шаня. Кроме пешего туризма можно отправиться в тур на лошадях, а также на охоту. В горах Нарына проложено много дорог с продолжительными спусками подъемами, что привлекает сюда поклонников вело-туров. Хотя езда на велосипеде по горным тропам - это нелегкое дело, но в награду за приложенные усилия путешественники получают возможность полюбоваться с высоты великолепными пейзажами. Необыкновенный вид открывается с перевалов Долон, Калмак-Ашуу, Молдо-Ашуу, Кызарт.

В некоторых местах Нарынской области зима бывает очень морозная, с температурой воздуха до -50 градусов. Поэтому зимний туризм возможен только в северной части региона. Лыжники и сноубордисты смогут почувствовать всю прелесть фрирайда, катания по диким горным склонам, вне подготовленных трасс. Ощущение нетронутого снега позволит оказаться наедине со стихией и в полной мере раскроет возможности сноуборда и горных лыж.

Для экстремалов река Нарын открывает большие возможности для рафтинга в ее бурном, мощном потоке. Любители культурно-познавательного туризма смогут получить новые знания, путешествуя по Нарынской области. Одна из ветвей Великого Шелкового пути, памятники средневековья Таш-Рабат и Кошой-Коргон откроют путникам свои тайны. Приоритетным направлением для Нарынской области является развитие туризма по маршрутам Великого Шелкового пути, который очень тесно связан с вопросами региональной экономической интеграции. По прогнозам ВОТ и ЮНЕСКО, до 2020 года Великий Шёлковый путь превратится в самый привлекательный маршрут для трети путешественников всего мира, т.е. для 468 млн. туристов. В итоге способствовало развитию городов, регионов, государств и цивилизаций. Даже настоящее время трудно оценить, какое глобальное значение имел этот путь для человечества течение многих тысячелетий Шёлковый путь был самым значительным и эффективным способом интеграции народов Азии и Европы. Именно по нему проходил обмен товарами, знаниями, технологиями, культурами, итоге способствовало развитию городов, регионов, государств и цивилизаций. Но интерес к нему не утратился и после того, как он прекратил свое существование. Более того, развитие транспортных и информационных коммуникаций, промышленного производства, международной торговли товаров и услуг и активное подключение регионов Азии и Европы к интеграционным процессам позволяют судить, что Великий Шелковый путь приобретает второе дыхание. Практически, как отмечают эксперты, интерес к Шелковому пути стал особенно активным с момента провозглашения Центрально-Азиатскими государствами своей независимости. Это предопределило то, что ВОТ во время проведения своей Генеральной Ассамблеи, проходившей в Индонезии в 1993 году, приняла решение об осуществлении долгосрочного проекта по туризму. Данный документ был направлен на разработку и реализацию особого концептуального туристического продукта «Туризм на Великом Шелковом пути».

В 1994 году 19 стран-участниц приняли исторический документ – «Самаркандскую декларацию по туризму на Шелковом пути». И в связи с этим был принят особый логотип проекта ВОТ, нацеленный на объединение всех стран, организаций и частного сектора, располагающихся на трассах Шелкового пути.

Создание сценического туристического маршрута, по существу, будет интересным коридором между туристическими достопримечательностями принимающей страны. Считаем, что в некоторых местах по трассе Бишкек-Нарын-Торугарт, которая является одной из главных ветвей Шелкового пути, необходимо создание небольших туристских комплексов с учетом высотной поясности. В соответствии со сформулированными нами ранее принципами развития горного туризма в пределах высокогорного природно-экологического пояса должны доминировать юрточные туристские комплексы.

Там можно будет организовать предоставление туристам следующих видов услуг:
-пребывание в современных и этно юртах с убранством как в отелях;

- рассвет в юртах с пением различных птиц;
- национальные игры вместе с туристами (например национальная игра « Улак тартмай», «Кыз куумай»);
- исполнять мелодии на национальных музыкальных инструментах;
- натуральная, экологически чистая еда, молоко и выращивание овощей;
- приготовление кумыса и айрана (кумыс- приготавливается из кобыльего молока, а айран из коровьего молока);
- ознакомление иностранных граждан-туристов с историко-археологическими богатствами данной области;
- ознакомление иностранных граждан-туристов с историко-археологическими богатствами данной области.

Широкий спектр услуг, естественно, привлечет большое количество туристов.

Так, как большинство из этих услуг не в силах предоставить отдельный человек или семья и вот тут предполагается подключение многих людей, семей и сел. Зародившийся опыт обслуживания туристов сообща, внедрённый на джайлоо Нарына и Кочкорской долины, показывает, что организация всех вышеперечисленных услуг возможна.

Нарынская область обладает привлекательными туристскими ресурсами, среди которых можно выделить живописные перевалы и ущелья, высокие горы, бурные реки и высокогорные озера, вечные снега и ледники. Эти районы обладают исторической ценностью и культурой, сохранившейся в сравнении с таково в других регионах страны, которая привлекает как зарубежных, так и местных туристов.

Враг зеленого туризма – мусор. По словам руководителя Союза фотожурналистов Владислава Ушакова, в Кыргызстане есть природа и инфраструктура, но отсутствует культура туризма.

«У нас большая проблема с мусором. В Кыргызстане, к сожалению, мусорные полигоны по международным стандартам и полигонами не являются. Это узаконенные стихийные свалки, сегодня ни один полигон не соответствует санитарным и экологическим стандартам. Для того, чтобы наладить экотуризм, необходимо наладить инфраструктуру. Вместо этого, наш основной способ — это рекультивация, то есть берут и закапывают мусор в землю, в результате есть риск загрязнения грунтовых вод. Экотуризм, о котором мы говорим, он по сути не является экотуризмом, но наша миссия - больше говорить об этом», - считает он.

Глава Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО) Сергей Глуховеров в качестве мер для минимизации ущерба окружающей среде предлагает налагать штрафы на отдыхающих, которые оставляют мусор на местах.

«Сегодня все туроператоры проходят личные тренинги как организовывать туры с меньшим использованием пластика, как проводить маршруты правильно. Но этого мало - необходимо вести пропаганду среди местного населения. На отдыхающих, которые оставляют мусор на природе, зажигают костры, нужно налагать штрафы. Только в этом случае люди начнут понимать», - считает представитель КАТО.

В свою очередь, эксперт Арстан Кадыров отмечает, что государству необходимо вести целенаправленную пропаганду экологического туризма.

«Последующие 5 лет покажут как будет развиваться экологический туризм, потому что люди становятся более менее сознательными. В этом вопросе помогают менять сознание массовые субботники, но государству нужно вести целенаправленную пропаганду экологического туризма, что необходимо убирать мусор, не сорить, а также помогать предпринимателям в регионах, так как они несут большой поток туристов. Кроме того, в школьной программе тоже нужно заложить данную дисциплину. Экотуризм должен быть основным упором в развитии сферы туризма. Он поможет нам сохранить нашу окружающую среду, которая является одним из основных ресурсов в туризме. Ведь иностранные туристы приезжают к нам именно ради природы, в том числе», - считает он.

В Кыргызстане осуществляют свою деятельность по поддержке развития туризма и применения принципов УПП и ЦЭ такие международные организации, как Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Европейский Союз (ЕС), Международная финансовая корпорация (IFC), Агентство по Техническому Сотрудничеству и Развитию (ACTED), Японское агентство международного сотрудничества (JICA), Азиатский Банк Развития (ADB), Швейцарская организация по развитию - Helvetas, Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA), Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и другие. Анализ стратегических документов показал, что секторальные и территориальные программы и планы в целом страдают отсутствием межведомственной и межсекторальной кооперации, системного подхода, отсутствием внедрения принципов устойчивого производства и потребления, включая энергоэффективность и энергосбережение, сокращение образования отходов, осознанием рисков влияния изменения климата на развитие территорий и секторов экономики и, как следствие, конфликтами между природопользователями, отсутствием планов по внедрению таких принципов и адаптации вышеуказанных планов и программ к текущим изменениям.

Нарынской области необходимо разработать и использовать финансовые, нормативные и информационные инструменты, субсидии и льготы, инфраструктурную поддержку через механизм ГЧП для перехода к устойчивому туризму. Разработан пятилетний стратегический план продвижения региона, запущены онлайн-платформа и мобильное приложение visitnaryn.com. Завершается строительство туристических сервисных центров в Кочкорском районе и Нарыне.

Нарынская область находится в авангарде устойчивого транспорта, продвигая варианты путешествий с низким уровнем выбросов углекислого газа и работая над сокращением выбросов от транспортных средств и увеличила инвестиции в электрическую мобильность, предлагая субсидии на электромобили и гибридные автомобили, создавая обширные сети зарядных станций и планируя запретить регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Это обязательство также распространяется на общественный транспорт. В городе Нарыне пластиковые бутылки и пакеты используют для производства прочной брусчатки. В селе Ак-Жар реализован уникальный экологический проект, который превращает пластиковые отходы, такие как бутылки и полиэтиленовые пакеты, в долговечную и устойчивую брусчатку. Инновационный подход не только помогает бороться с увеличением объёмов пластикового мусора, но и предлагает практическое решение для его переработки. Процесс производства брусчатки включает в себя смешивание пластиковых отходов с песком, что позволяет получить материал, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов. Строительный продукт не только решает проблему загрязнения окружающей среды, но и помогает сократить объёмы отходов, которые до сих пор занимают значительные площади на свалках и полигонах. Переработка пластика помогает не только сократить количество мусора на свалках, но и производить экологически чистые и доступные строительные материалы, вовлекая местных жителей и повышая их осведомленность об экологии.

Туристическая отрасль Нарынской области может предложить для этого новые направления туризма такие как экотуризм, сельский туризм, рафтинг, культурный и исторический туризм, геотуризм и т.д. Современному туристу нужен стабильная интернет-связь, комфортабельные условия для проживания (гостиницы, хостелы и т.д) и личная безопасность. Зеленый туризм в Нарынской области не только приносит пользу окружающей среде, но и обеспечивает экономические выгоды для местных сообществ. Продвигая устойчивый туризм, зеленый туризм может создавать рабочие места для местных жителей, таких как гиды, органические фермеры и местные ремесленники.

Список использованной литературы

1. Атышов К. География туризма Кыргызстана трансформация гуманитарного образования Кыргызской Республики. – Б., 1996
2. Абытаева У.Т., Абдыкеева А.Б., Бараканова А.Т. ИГУ им. К. Тыныстанова. Перспективы развития аграрного туризма в Кыргызстане. [Электронный ресурс]. 01.12.2023
3. Бекбоева М.А. Значение ВШП в развитии международного туризма в КР // Социальные и гуманитарные науки», -2004. - №3-4.
4. Жантемирова К.К., Темирбек уулу И., Азизова А.К.-Перспективы и развитие юрточного туризма в Нарынской области- журнал «Наука и новой технологии» 2024 г.
5. Жыргалбеков Т. Туризм Кыргызстана: современность и перспективы. - Б., 1998.
6. Алымкулов А.А., Бикмухаметова Н.Г. Рекреационные возможности и прогнозы развития курортов Киргизии. - Фрунзе, 1985.
7. Исаев А., Картавов М.М. Природные ресурсы Киргизии. - Фрунзе, 1965.
8. Жыргалбеков Т.Ж. Лунькин Ю.М. Туризм в Кыргызстане. – Б., 1996.
9. Концепция развития туристической отрасли КР до 2020 г. / Правительство КР // ИПС “Токтом”. Бишкек, 2013г.
10. Осмонов О.Д. История Кыргызстана: основные вехи. / Б.: Издательский центр «Технология», 2002. – 216 с.
11. Закон КР “О туризме” от 25 марта 1999 г. № 34
12. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об охране окружающей среды» (в редакции Законов Кыргызской Республики от 4 февраля 2002 года № 22, 11 июня 2003 года № 101, 11 августа 2004 года № 113, 6 августа 2005 года № 124, 27 апреля 2009 года № 131, 11 марта 2013 года № 36, 13 марта 2014 года № 42, 12 января 2015 года № 3, 16 января 2015 года № 17, 2 июля 2015 года № 142, 25 июля 2016 года № 135, 26 мая 2018 года № 55, 8 июля 2019 года № 83, 23 марта 2020 года № 29, 23 апреля 2024 года № 80)
13. Сборник “Туризм в Кыргызстане” 2020-2023 гг
14. Гостеприимства URL: <http://www.m-economy.ru>.
15. Туризм в Кыргызстане / Нацстатком КР. Бишкек, 2011
16. Елканова Д.И. Основы индустрии гостеприимства - 2009.
17. Абрамова Т.В. Основы и механизм управления развитием курортно-туристского комплекса России / Т.В. Абрамова. М.: Новое знание, 2004.
18. Абуков А.Х. Туризм сегодня и завтра. – М., 1978.
19. Гаценбиллер Н.Ю. Организационно-экономический механизм управления устойчивым развитием региональной туристско-рекреационной системы: Питер, 2008.
20. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - М., 2001.
21. Данияров С., Рахманов К. По солнечной Киргизии. - Фрунзе, 1968.
22. Имяреков С.М., Пониматкина Л.А., Лебедева О.Е. Перспективы развития зеленого туризма в современных условиях// Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 9-1. С. 64-68;
23. Капустин Г.Г. Занимайтесь туризмом. - Ташкент, 1964.
25. Котов Г.Г. Автомобильный туризм. - М., 1986.
26. Кудинов Б.Ф. Из истории развития туризма. - М., 1986.